

PADRONIZAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS DA AMAZÔNIA COMO AGENTES DE ELIMINAÇÃO DE FUNGOS TOXIGÊNICOS NA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS

Letícia MARTINS¹; Ariane KLUCZKOVSKI¹; Luiz GARUTTI¹

¹Universidade Federal do Amazonas, Faculdade de Ciências Farmacêuticas

*E-mail para correspondência: luizgarutti@ufam.edu.br

RESUMO OU ABSTRACT: Óleos vegetais da Amazônia, como os obtidos da castanha-do-Brasil (*Bertholletia excelsa*), andiroba (*Carapa guianensis*) e copaíba (*Copaifera officinalis*), têm importância socioeconômica e potencial aplicação na conservação de alimentos devido às suas propriedades antifúngicas. Este estudo visou padronizar formulações desses óleos para avaliar sua eficácia na inibição de fungos produtores de micotoxinas, prejudiciais à saúde humana e animal. Os óleos foram extraídos por prensagem a frio e caracterizados quanto à acidez, densidade e índices de peróxido. Nos testes de inibição fúngica, meios de ágar Sabouraud-dextrose foram modificados para incluir 1 g de óleo por placa, sendo incubadas a 30 °C por 7 dias. Três formulações principais foram testadas: 0,5%, 1,0% e 1,5% de óleo em veículo aquoso, avaliadas tanto *in vitro* quanto *in vivo*. A análise de variância (ANOVA) indicou que, *in vivo*, não houve diferença significativa entre os grupos tratados com diferentes óleos vegetais ($p > 0,05$), sugerindo que a eficácia dos óleos não diferiu significativamente do controle sob as condições testadas. Em contraste, *in vitro*, os resultados mostraram inibição significativa para andiroba e copaíba ($p < 0,05$). A inibição pela copaíba foi extremamente significativa em relação ao controle, com uma média de $99,06 \pm 1,27\%$ de placas sem crescimento fúngico. A andiroba também demonstrou alta eficácia, apresentando $78,66 \pm 18,87\%$ de placas sem crescimento. A castanha-do-Brasil não apresentou inibição significativamente diferente do controle, com apenas $13,05 \pm 6,17\%$ de área livre, possivelmente devido à sua alta carga microbiana. Esses dados indicam que os óleos de andiroba e copaíba têm um maior efeito antifúngico, alinhando-se com a literatura existente sobre a eficácia desses óleos na inibição de fungos toxigênicos. Esta pesquisa destaca a importância de explorar compostos naturais da Amazônia para promover a segurança alimentar e prolongar a vida útil dos alimentos e matérias-primas. Estudos futuros devem explorar a combinação desses óleos e avaliar outros microrganismos para otimizar suas formulações e ampliar suas aplicações na indústria alimentícia e farmacêutica, com foco na segurança para consumo humano.

Palavras-chave ou Keywords: óleos vegetais; conservação de alimentos; formulações de óleos; inibição fúngica.